

O projeto

AGROSUS identificará **estratégias agroecológicas e ferramentas apropriadas na prevenção e gestão de infestantes em culturas alvo**, em modo convencional, biológico e misto, nas **11 regiões biogeográficas** (Alpina, Anatólia, Ártico, Atlântico, Mar Negro, Boreal, Continental, Macaronésia, Mediterrâneo, Panoniano e Estépico) da UE e em países associados, com o objetivo de reduzir a dependência de herbicidas sintéticos e a pressão correlata sobre o meio ambiente.

AGROSUS co-desenvolverá estratégias e ferramentas para as infestantes mais problemáticas das diferentes regiões e culturas **em colaboração com os Agentes Interessados**, o impacto de curto, médio e longo prazo do estratégias agroecológicas serão analisadas numa perspectiva socioeconómicas.

Objetivos

Estabelecimento de mecanismos culturais **mecânicos, físicos, biológicos e Sistema Agroecológico Biotecnológico.**

Transferência de tecnologia e formação para a prevenção e gestão das infestantes.

Promover as **iniciativas** mais adequadas **no campo, a nível administrativo e regulamentar.**

Ferramentas avançadas de deteção

Expandir os conhecimentos sobre as infestantes problemáticas na Agricultura Europeia.

Objetivo geral

O objetivo do projeto AGROSUS é fornecer **ferramentas para a gestão de culturas** que utilizem técnicas que permitam uma gestão sustentável, justa e segura das infestantes em agrossistemas convencionais, biológicos e mistos, bem como promover a aceitação dos agricultores.

DURAÇÃO: Junho 2023 até Maio de 2027 (**48 meses**).

ORÇAMENTO: **4 999 863.75 €**. Financiado pela União Europeia (**4 689 926.25 €**) e pelo Governo Húngaro (**309 937.50 €**).

CHAMADA: **CL6-2022-FARM2FORK-02-01-two-stage:**

Abordagens agroecológicas para a gestão sustentável das infestantes.

PARCEIROS: O projeto AGROSUS é coordenado pela Universidade de Vigo (UVIGO) da Espanha e envolve **16 parceiros de 11 países europeus e associados.**

FIQUEM ATENTOS!

www.agrosus.eu

AGROSUS

Estratégias agroecológicas para uma gestão sustentável das infestantes nas principais culturas europeias

Funded by the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação Horizonte Europa da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção No CA 101084084

Principais resultados

- **Rede de Agentes Interessados** que participam ativamente na decisão e na adoção das estratégias agroecológicas.
- Relatórios sobre **problemas associados às infestantes**, incluindo uma **lista actualizada das mesmas mais problemáticas** na Europa e factores que impedem a adoção de abordagens agroecológicas.
- Orientações sobre **as melhores abordagens agroecológicas** por cultura e regiões na Europa.
- Vídeos demonstrativos do **potencial dos robôs e drones** na deteção precoce de ervas daninhas, destinados a agricultores e consultores.
- **Relatórios** sobre as abordagens agroecológicas e o seu potencial agronómico e prestação de serviços ecossistémicos.
- Relatórios sobre as abordagens agroecológicas e o seu **impacto ambiental e socioeconómico**.
- **Recomendações dos Agentes Interessados** para a implementação de abordagens agroecológicas na Agricultura Europeia.
- Trabalho em rede com os Agentes Interessados para promover a aceitação das **entidades afiliadas** através da identificação, discussão e eventuais mudanças de política para favorecer as abordagens agroecológicas.

Abordagem multi-actores

Os Agentes Interessados fornecerão a experiência agrícola, o conhecimento local dos problemas a resolver e o feedback necessário para orientar o trabalho de investigação para resultados tangíveis, com ligações a organizações internacionais, institutos de investigação e associações de agricultores para uma agricultura sustentável.

Para tal, serão constituídas **14 Comunidades Regionais de Agentes Interessados (CRAI)**, com Grupos regionais de Trabalho Ligados às Cultura salvo (24 GTLC), que acompanharão os ensaios experimentais realizados nas 11 regiões biogeográficas para a **co-criação e co-validação** das acções empreendidas durante o projeto.

Os parceiros e os Agentes Interessados do AGROSUS irão co-desenhar em conjunto com as equipas de investigação através de - **inquéritos, entrevistas presenciais, workshops**- as estratégias agroecológicas (para a avaliação do impacto a curto prazo). Estas estratégias serão implementadas em cada região biogeográfica e irão também co-validar as estratégias agroecológicas recolhendo feedback - através de workshops - para melhorar as estratégias implementadas.

Em colaboração com os Agentes Interessados, o AGROSUS identificará os herbicidas mais utilizados, as infestantes mais problemáticas e os problemas encontrados pelos agricultores na sua gestão em cada uma das 11 regiões biogeográficas europeias e identificará os factores que influenciam a tomada de **decisões dos agricultores** que impedem a adoção de abordagens agroecológicas.

11 Regiões Biogeográficas

14 Comunidades regionais dos Stakeholders

24 Grupos ligados às culturas

19 Workshops de co-criação

38 Workshops de co-validação

68 Agrossistemas de curta duração

31 Culturas

3 AGROSSISTEMAS ☞ Convencional ☞ Biológico ☞ Misto

10 CULTURAS ARÁVEIS

- Cevada
- Milho
- Aveia
- Batata
- Colza
- Soja
- Girassol
- Triticale
- Trigo
- Algodão

9 CULTURAS HORTÍCOLAS

- Plantas aromáticas - 3sp. Vinca, Rumex, Plantago)
- Melão
- Tomate
- Abobrinha
- Repolho
- Cenoura
- Alface

12 CULTURAS PERENES

- Amêndoa
- Maçã
- Damasco
- Frutos silvestres
- Anona
- Avelã
- Oliveira
- Laranja
- Pêssego
- Dióspiro
- Pistache
- Videira